

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан	
Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi	
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

KORXONALARNI QO‘LLAB QUVATLASHNI MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLARDA MISOLIDA

Z.T.Mirzayev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiyot erkinlashuvi va modernizatsiyasining hozirgi bosqichida korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotini takomillashtirish ustunliklari hamda o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy asoslab berilgan. O‘zbekiston Respublikasi korporativ moliya menejmenti tizimida korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotini takomillashtirish imkoniyatlari tadqiq etilgan hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: korxonalar moliyaviy siyosati, korporativ moliyaviy menejment, korxonalar moliyasi, korxonalar faoliyatining moliyaviy ta‘minoti, korxonalar moliyaviy holati, korxonalar moliyaviy barqarorligi, korxonalar moliyaviy xavfsizligi, strategik boshqaruv, konservativ usul, differensial, dominant soha, muqobillik, moliyaviy egiluvchanlik, raqobat pozitsiyasi.

Abstract. In the article, the problems of improving the theory and methodology of forming the financial policy of the enterprise at the current stage of economic liberalization and modernization in the Republic of Uzbekistan are studied. The advantages and specific features of improving the theory and methodology of the formation of the financial policy of the enterprise in the prospects of the socio-economic development of the country are scientifically substantiated. Possibilities of improving the theory and methodology of the formation of the company's financial policy in the corporate financial management system of the Republic of Uzbekistan were studied and recommendations were developed.

Key words: enterprise financial policy, corporate financial management, enterprise finance, enterprise financial support, enterprise financial status, enterprise financial stability, enterprise financial security, strategic management, conservative method, differential, dominant sector, alternative, financial flexibility, competitive position.

Аннотация. В статье изучены проблемы совершенствования теории и методологии формирования финансовой политики предприятия на современном этапе либерализации и модернизации экономики в Республике Узбекистан. Научно обоснованы преимущества и особенности совершенствования теории и методологии формирования финансовой политики предприятия в перспективах социально-экономического развития страны. Изучены возможности совершенствования теории и методологии формирования финансовой политики компании в системе корпоративного финансового управления Республики Узбекистан и разработаны рекомендации.

Ключевые слова: финансовая политика предприятия, корпоративный финансовый менеджмент, финансы предприятия, финансовая поддержка предприятия, финансовое состояние предприятия, финансовая устойчивость предприятия, финансовая безопасность предприятия, стратегическое управление, консервативный метод, дифференциал, доминирующий сектор, альтернатива, финансовая гибкость, конкурентная позиция.

KIRISH

Iqtisodiyot modernizatsiyasi va liberallasuvi jarayoni, fiskal siyosat va korxonalar moliyaviy salohiyatini oshirish muammolarining keskinlashuvi va korporativ moliyaviy menejment taraqqiyotining samarali mexanizmlarini qo'llash ko'p jihatdan korxonalar moliyaviy siyosatini samarali shakllantirishga ham bevosita bog'liqdir. Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab korxonalar moliyasini samarali boshqarishga qaratilgan moliya-soliq siyosati olib borilmoqda. Chuqur institutsional o'zgarishlar amalga oshirildi, korporativ boshqaruv tizimini kompleks rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilindi, maqsadli kompleks dasturlar amalga oshirilmoqda. Bunda «korxonalarda korporativ moliyaviy menejment tizimini takomillashtirish foydalanilmayotgan resurslar va moliyaviy imkoniyatlardan yuqori darajada va samarali foydalanish, korxonalar moliyaviy siyosati sohasida shakllanib qolgan tizimli muammolarni bartaraf etish hamda hozirgi kundagi eng muhim masalalardan biri – korxonalar miqyosida moliyaviy menejment samaradorligini oshirish imkonini beradi»[1]. Rivojlangan va izchil taraqqiy etayotgan davlatlar (Yaponiya, AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Xitoy va boshqalar) tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, korxonalar raqobatbardoshligi, barqaror rivojlanishi korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirishning samarali vositalarini qo'llashga to'laligicha bog'liqdir. Bunda tashqi muhitning ta'siri va raqobat korxonalarini o'zlarining moliyaviy salohiyatidan yanada samarali foydalanishga undamoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Yaqin xorijiy davlatlarda korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va tashkil etish muammolarini tadqiq qilish takror ishlab chiqarishdan zamonaviy fanga o'tish bosqichida turibdi. Bularga misol tariqasida A.G. Granberg, Yu.A. Gadjiev, S.M. Drobishevskiy, V.K. Lomakin, Ya.D. Lisovolik, G.L. Azoev, B.S. Jixarevich, R. Fatxutdinov, Yu.V. Savelev, Ye.A. Kolomak, A.Yu. Kazak, V.A. Kashin, L.P. Pavlova, R.G. Samoev, M.V. Romanovskiy, I.G. Rusakova, T.F. Yutkina, A.S. Novoselov, S.S. Artobolevskiy, B.M. Grinchel kabi olimlarning izlanishlarini keltirish mumkin [1].

O'zbekistonda B.Yu.Xodiev, B.B.Berkinov, I.L.Butikov, D.X.Suyunov, M.B.Xamidullin, A.A.Xoshimov, R.X.Karlibaeva, S.S.G'ulomov, R.I.Yaushev va boshqa olimlar o'z ilmiy ishlarida korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish va uning milliy modeli shakllanishi bosqichlarining o'ziga xos bo'lgan afzallik va kamchiliklarini tavsiflashga katta e'tibor qaratgan. [2].

Mamlakatimizda korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotini tadqiq qilishning nazariy-uslubiy asosini korxonalarda korporativ boshqaruv va korporativ moliyaviy menejment, korporativ moliyani rejalashtirishni tashkil etish va boshqarishning vazifalari, korxonada moliyani strategik va taktik rejalashtirish metodologiyasini takomillashtirish konsepsiyalari tashkil etadi. Bu esa korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotini chuqurroq tadqiq etish va uning uslubiy jihatlarini yanada takomillashtirishni taqozo etadi. [3].

Korxonalar faoliyati samaradorligini ta'minlashda korporativ strategiyani shakllantirish va amalga oshirish istiqbolli moliyaviy rejalashtirishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Bunda korxonalar miqyosida moliyaviy strategiyani shakllantirish uchun, avvalo, moliya strategiyasining mohiyati, prinsiplarini tashkil etish bosqichlari va bu borada e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlarni o'rganib chiqishni zarurat qilib qo'yadi. Shundan kelib chiqqan holda xo'jalik subyektlarida moliya strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish yuzasidan izlanishlar olib borgan olimlardan Rossiyalik iqtisodchi olim I.A. Lisovskaya kompaniya moliyaviy strategiyasini korxonalar moliyaviy

rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni neytrallashtirish va korxonaning real imkoniyatlarini boshqarib borish vositasi sifatida izohlaydi [4].

Yana bir iqtisodchi olim N.V. Bobkov tomonidan esa moliyaviy strategiya tushunchasi kengaytirilgan ma'noda va qat'iy yo'naltirilgan ma'noda ochib berilgan. Ya'ni bunda qat'iy yo'naltirilgan moliyaviy strategiya moliyaviy natijaga erishish uchun moliyaviy faoliyatni tashkil etishning aniq maqsad va vazifalari tizimini o'zida aks ettiradi. Moliyaviy strategiyaning kengaytirilgan ma'nosi esa moliyaviy strategiyani bevosita boshqa funksional strategiyalar (investitsion, marketing, ishlab chiqarish va boshqalar) bilan o'zaro bog'liqlikda ekanligi bilan izohlanadi[5].

Shuningdek, ukrainalik iqtisodchi olim I.A.Blank tomonidan "Moliyaviy strategiya korxonaning muhim funksional strategiyalaridan biri bo'lib, tashqi vositalar o'zgaruvchanligi sharoitida uzoq muddatli moliyaviy maqsadlarni shakllantirish, ular muvaffaqiyatini ta'minlashning eng samarali yo'llarini tanlash, moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish yo'nalishlarini korrektilirovka qilish yo'lida moliyaviy faoliyat va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirishning barcha asosiy yo'nalishlarini ta'minlashni o'zida aks ettiradi"[6], deya izohlanadi.

Biroq shuni alohida ta'kidlash joizki, mamlakatimizda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarida aksizosti tovarlarni soliqqa tortish amaliyoti hamda aksiz solig'i ma'muriyatchiligi mavzusi juda kam o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qiyosiy tahlil hamda induksiya va deduksiya baholash usullaridan foydalanildi. Qiyosiy usuldan foydalanilib, korxonalarni qo'llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish amaliyotini samarali boshqarishda kreativ yondashuvlarning amaliy ahamiyatini yoritish bo'yicha ilmiy xulosalar berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonalarni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari uzoq tarixga ega bo'lib, vaqt o'tishi bilan turli sharoitlarda korxonalar ehtiyojlarini qondirish uchun rivojlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari (19-asr) Qo'shma Shtatlar 1800-yillarda banklar va kredit uyushmalari kabi moliyaviy institutlarning tashkil etilishini ko'rdi, ular biznesga kreditlar berishni boshladilar. Venchur kapitali tushunchasi 20-asr o'rtalarida startaplarni moliyalashtirish uchun paydo bo'lgan. Germaniya (19-asr oxiri) Kooperativ banklarning (Volksbanken) tashkil etilishi mahalliy biznesni, ayniqsa qishloq joylarda qo'llab-quvvatlashga qaratilgan edi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi davr Yaponiya (1950-yillar) Yaponiya hukumati Ikkinchi jahon urushidan keyin sanoat o'sishi va qayta qurishni qo'llab-quvvatlash uchun Yaponiya taraqqiyot banki kabi moliyaviy mexanizmlarni joriy qildi. Evropa (1950-1970-yillar) Ko'pgina Evropa mamlakatlari urushdan keyin iqtisodiy tiklanish davrida KO'Kni qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan moliyalashtiriladigan moliyaviy dasturlarni ishlab chiqdi, jumladan grantlar, kreditlar va subsidiyalar. Bangladeshda mikromoliya (1970-1980 yillar) Muhammad Yunus tomonidan asos solingan Grameen banki kam ta'minlangan tadbirkorlarga qashshoqlikdan xalos bo'lish va iqtisodiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash maqsadida kichik kreditlar berib, mikromoliyalashtirishga asos solgan. Rivojlanayotgan bozorlar (1990-2000 yillar) Lotin Amerikasi, Afrika va Osiyo mamlakatlari ko'pincha Jahon banki va mintaqaviy taraqqiyot banklari kabi xalqaro tashkilotlarning ko'magida mikromoliyalash va kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini qo'llashni boshladi. Globallashtirish va texnologiya (2000-yillardan hozirgi kungacha) Fintechning yuksalishi global miqyosdagi korxonalar uchun kapitalga kirishni osonlashtiradigan tengdoshga kreditlash platformalari va kraudfanding kabi yangi moliyaviy mexanizmlarni keltirib chiqardi. Korxonalarni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari tarix davomida turli tashabbuslardan kelib chiqqan bo'lsa-da, ularning rivojlanishiga iqtisodiy kontekst, hukumat siyosati va turli mamlakatlardagi biznes ehtiyojlari katta ta'sir ko'rsatgan. Bugungi kunda

oshirishni osonlashtirish uchun DXSh va investitsiyalarni rag'batlantirish kabi mexanizmlar qo'llaniladi. Ushbu moliyaviy mexanizmlarni qachon va qanday qo'llashni tushunish O'zbekistondagi tadbirkorlar va bizneslar uchun juda muhimdir. Hukumat tashabbuslari va mavjud moliyalashtirish imkoniyatlaridan xabardor bo'lish biznesning muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshdi. Mahalliy moliya institutlari va davlat idoralari bilan muntazam hamkorlik qilish ham mavjud yordam haqida qimmatli tushunchalarni berildi.

AQShda biznesni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish turli sektorlar va biznes hajmining turli ehtiyojlarini qondiradigan ko'p qirrali yondashuvni o'z ichiga oladi. Bu erda bir nechta strategiyalar mavjud:

Jamiyatni rivojlantirish bo'yicha moliyaviy institutlar (CDFIs):

Kam ta'minlangan jamoalar va kichik bizneslarga kreditlar beradigan CDFIlarni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashni ko'paytirish. Startaplar va kichik bizneslarga kamroq to'siqlarga ega bo'lgan kapitalga kirishda yordam berish uchun mikrocredit dasturlarini kengaytirilgan.

Banklarni kichik biznesni, ayniqsa, xavfli sektorlarni kreditlashga rag'batlantirish maqsadida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan kreditlarni kafolatlash dasturlarini kuchaytirish va rag'batlantirish.

Kredit va grantlar olish uchun ariza berish jarayonini soddalashtirish, qog'ozbozlikni qisqartirish va korxonalarining mablag'larga tez kirishini osonlashtirish.

Innovatsiyalar va yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantirish uchun qayta tiklanadigan energiya, texnologiya va ishlab chiqarish kabi muayyan sektorlarga yo'naltirilgan grantlar uchun mablag'ni ko'paytirish.

Kichik biznes uchun, xususan, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar, kapital qo'yilmalar va ish o'rinlari yaratish uchun soliq imtiyozlari va chegirmalarni joriy etish.

Investitsion startap ekotizimlarini inkubatorlar, akseleratorlar va moliyalashtirish, murabbiylik va resurslar bilan ta'minlaydigan davlat tomonidan homiylik qilinadigan dasturlar orqali rivojlantirish. Ta'lim va moliyaviy savodxonlik:

Kredit va moliyaviy xizmatlardan, ayniqsa, kichik va ozchilikka tegishli bizneslar uchun qulay foydalanishni ta'minlaydigan fintech yechimlari o'sishini rag'batlantirish.

Kichik va o'rta korxonalar (KO'B) uchun texnologiyalarni joriy etishga, ularning raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam beradigan

Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishga yo'naltirilgan mahalliyashtirilgan moliyalashtirish tashabbuslarini ilgari surish, ishsizlik darajasi yuqori yoki iqtisodiy inqirozga uchragan hududlarga investitsiyalarni rag'batlantirish.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari samaradorligini nazorat qilish uchun mustahkam tizimlarni yaratish, ularning biznes va iqtisodiyotning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirishini ta'minlash.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali turli korxonalar duch keladigan noyob muammolarni hal qilishda iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantirish, AQShda biznesni yaxshiroq qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy mexanizmlarni yaxshilash mumkin.

Germaniyada korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari yaxshi ishlab chiqilgan bo'lib, ular tadbirkorlik, innovatsiyalar va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan turli dasturlarni o'z ichiga oladi. KfW Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) hukumatga qarashli ushbu taraqqiyot banki kichik va o'rta biznes, startaplar va yirik korxonalariga kreditlar, grantlar va kafolatlar beradi. KfW innovatsiyalar, energiya samaradorligi va xalqarolashtirishga e'tibor qaratadi. Germaniyadagi har bir federal shtatda o'z rivojlanish banki (masalan, Baden-Vyurtembergdagi L-Bank) mavjud bo'lib, u mintaqaviy biznesni qo'llab-quvvatlash va moliyaviy yechimlarni taklif qiladi. Federal va davlat dasturlari hukumat texnologiya, yashil energiya, tadqiqot va ishlanmalar kabi muayyan sektorlar uchun turli grantlar va subsidiyalar taklif qiladi. Ushbu dasturlar biznesning moliyaviy yukini kamaytirish va o'sishni rag'batlantirish uchun mo'ljallangan. Venchur kapitali va

kapitalni moliyalashtirish. Hukumat davlat-xususiy sheriklik va venchur kapital fondlari, innovatsion startaplar va yuqori o'sishdagi kompaniyalarni qo'llab-quvvatlash orqali moliyalashtiradi. Xususiy investorlar, biznes farishtalar va venchur kapitalistlarning jonli ekotizimlari ko'pincha tarmoqlar va platformalar tomonidan osonlashtiriladigan startaplarga faol sarmoya kiritadi. Ushbu muassasalar tadbirkorlarga, ayniqsa kam ta'minlangan jamoalarda kichik kreditlar taklif qiladi va an'anaviy bank kreditlari uchun mos bo'lmagan shaxslar o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqot va ishlanmalar uchun soliq imtiyozlari kompaniyalar innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotni rag'batlantiradigan ilmiy-tadqiqot ishlari uchun soliq imtiyozlaridan foydalanishlari mumkin. Korxonalar muayyan loyihalar yoki hududlarga sarmoya kiritganlarida soliqqa tortiladigan daromadlarini kamaytiradigan investitsiya grantlaridan foydalanishlari mumkin. Ko'plab dasturlar mentorlik, tarmoq va moliyalashtirish orqali startaplarni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu inkubatorlar ko'pincha universitetlar va ilmiy muassasalar bilan hamkorlik qiladi. Mahalliy palatalar biznes uchun resurslar, maslahatlar va tarmoq imkoniyatlarini taqdim etib, moliyaviy yordamga kirishni osonlashtiradi. Germaniya, shuningdek, mahalliy korxonalar va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlovchi mintaqaviy rivojlanish va birlashishga qaratilgan Yevropa Ittifoqining moliyalashtirish dasturlaridan ham foyda ko'radi. Germaniyaning korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari innovatsiyalar, mintaqaviy rivojlanish va barqarorlikka qaratilgan davlat va xususiy tashabbuslarning mustahkam uyg'unligi bilan ajralib turadi. Ushbu ko'p qirrali yondashuv iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshiruvchi barcha hajmdagi biznes uchun qulay muhit yaratishga yordam beradi.

Xitoyda moliyaviy mexanizmlar va korxonalarini qo'llab-quvvatlash yuqori darajada tashkil etilgan va turli sohalarida iqtisodiy o'sishni, innovatsiyalarni va rivojlanishni rag'batlantirish uchun moslashtirilgan. Xitoy sanoat va tijorat banki (ICBC) va Xitoy qurilish banki kabi yirik banklar korxonalarini, ayniqsa yirik va davlat korxonalarini (DK) moliyalashtirishning muhim qismini ta'minlaydi. Xitoy taraqqiyot banki kabi institutlar infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish va strategik tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash, asosiy tarmoqlar uchun kreditlar va sarmoyalarni taqdim etishga e'tibor qaratadi. Xitoy hukumati texnologiya, qishloq xo'jaligi va qayta tiklanadigan energiya kabi muayyan tarmoqlarga qaratilgan turli grantlar va subsidiyalar taklif qiladi. Ushbu dasturlar korxonalar uchun operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Hukumat startaplar va innovatsion kompaniyalarga sarmoya kiritish, tadbirkorlikni, ayniqsa, yuqori texnologiyali sohalarini rivojlantirish uchun fondlar tashkil etdi. Jonli xususiy venchur kapital ekotizimi startaplarni qo'llab-quvvatlaydi, ko'plab mahalliy va xalqaro investorlar rivojlanayotgan tarmoqlarda imkoniyatlar izlaydi. Mazkur muassasalar tadbirkorlikni rivojlantirish va qashshoqlikni bartaraf etish maqsadida, ayniqsa, qishloq joylarda jismoniy shaxslar va kichik biznes subyektlariga kichik kreditlar ajratmoqda. Qishloq xo'jaligi korxonalarini qo'llab-quvvatlash va qishloq obodonlashtirish maqsadida tashkil etilgan mazkur kooperativlar fermerlar va qishloq tadbirkorlarining ehtiyojlariga mos ravishda moliyalashtiriladi. Hukumat innovatsiyalar va ekologik barqarorlik kabi milliy strategik maqsadlarga mos keladigan yuqori texnologiyali korxonalar, kichik biznes va tarmoqlar uchun turli soliq imtiyozlarini taqdim etadi. Hukumat ilmiy-tadqiqot va texnologik innovatsiyalarni, xususan, strategik rivojlanayotgan tarmoqlarni moliyalashtirib, korxonalariga yangi mahsulotlar va texnologiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi. Moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash milliy rivojlanish uchun muhim deb hisoblangan infratuzilma va texnologik taraqqiyot kabi loyihalarga yo'naltiriladi. Turli hukumat va xususiy tashabbuslar startaplar uchun inkubatsiya xizmatlarini taqdim etib, ularga murabbiylik, resurslar va moliyalashtirish imkoniyatlarini taklif etadi. Ushbu obyektlar tadbirkorlarga o'z g'oyalarini rivojlantirish uchun vositalar, resurslar va hamkorlik muhitidan foydalanish imkonini beradi. Mahalliy hukumatlar ko'pincha mintaqaviy iqtisodiy landshaftga moslashtirilgan o'zlarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini amalga oshiradilar, jumladan moliyalashtirish, soliq imtiyozlari va biznesni jalb qilish uchun imtiyozlar. BRI orqali Xitoy xalqaro loyihalar va hamkorlikda ishtirok etayotgan korxonalarini qo'llab-quvvatlab, ishtirokchi mamlakatlarga sarmoya va moliyalashtirishni rag'batlantiradi. Xitoyning moliyaviy mexanizmlari va korxonalarini qo'llab-quvvatlash kuchli hukumat roli, davlat va xususiy

moliyalashtirish variantlari va innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan maqsadli dasturlari bilan ajralib turadi. Ushbu kompleks yondashuv qulay biznes muhitini yaratish va turli sohalarda o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan.

Kanadada moliyaviy mexanizmlar va korxonalarini qo'llab-quvvatlash davlat dasturlari, moliya institutlari va xususiy sektor tashabbuslari kombinatsiyasi orqali tashkil etiladi. Kanada Biznesni rivojlantirish banki (BDC) innovatsiyalar va o'sishga e'tibor qaratgan holda turli sohalardagi kichik va o'rta korxonalariga (KO'B) moliyalashtirish, maslahat xizmatlari va venchur kapitalini taqdim etadi. Kanada eksportini rivojlantirish (EDC) Kanada kompaniyalarini xalqaro bozorlarda moliyalashtirish, sug'urta va risklarni boshqarish yechimlari orqali qo'llab-quvvatlaydi, eksport faoliyatini osonlashtiradi. Turli federal va viloyat dasturlari tadqiqot va ishlanmalarni, innovatsiyalarni va biznes uchun bozorni kengaytirishni qo'llab-quvvatlash uchun grantlar taklif qiladi. Ushbu grantlar texnologiya yoki toza energiya kabi muayyan sektorlarga yo'naltirilishi mumkin. Atlantika Kanada Imkoniyatlar Agentligi (ACOA) kabi agentliklar iqtisodiy rivojlanishga e'tibor qaratib, mintaqaviy biznes ehtiyojlariga moslashtirilgan moliyalashtirish va yordam beradi. Kanada venchur kapitali ekotizimiga yuqori o'sish sur'atlari bo'lgan startaplarga, xususan texnologiya va innovatsiya sohasiga sarmoya kiritadigan davlat va xususiy fondlar kiradi. Turli tarmoqlar va farishta investorlari guruhlarini dastlabki bosqichdagi kompaniyalarni moliyalashtirish va maslahat berishadi. Qayta tiklanadigan energiya kabi ayrim tarmoqlar barqaror amaliyotni ilgari surish uchun investitsiya soliq imtiyozlaridan foydalanishi mumkin. Kanada muqobil investitsiya fondi kabi tashkilotlar tadbirkorlarga, ayniqsa kam ta'minlangan jamoalarga kichik kreditlar beradi. Ushbu tarmoqlar qishloq va jamoat korxonalarini moliyalashtirish va biznesni rivojlantirish xizmatlari orqali qo'llab-quvvatlaydi. Kanada bo'ylab ko'plab inkubatorlar va akseleratorlar startaplarga murabbiylik, resurslar va moliyalashtirish imkoniyatini beradi. Ko'pgina shaharlarda startaplar, tashkil etilgan korxonalar va tadqiqot institutlari o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtiradigan innovatsion markazlar mavjud. Kanada korxonalariga xalqaro bozorlarni o'rganish, maslahatlar, resurslar va eksport faoliyatini osonlashtirish uchun ulanishlarni taklif qilishda yordam beradi. Ko'pgina munitsipalitetlarda mahalliy biznesni rag'batlantirish uchun o'zlarining qo'llab-quvvatlash dasturlari va imtiyozlari, jumladan, grantlar va past foizli kreditlar mavjud. Kanadaning korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari federal, viloyat va mahalliy hukumatlarni o'z ichiga olgan hamkorlik yondashuvi, shuningdek, moliyaviy institutlarning mustahkam ekotizimlari, venchur kapitali va jamiyatni qo'llab-quvvatlash bilan tavsiflanadi. Ushbu ko'p qirrali asos turli sohalarda innovatsiyalar, tadbirkorlik va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan.

Rossiyada korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari va usullari turli sohalarda iqtisodiy o'sishni, innovatsiyalarni va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Xususan, yirik davlat banklari yirik va kichik korxonalariga mo'ljallangan kreditlar, kredit liniyalari va investitsiya mahsulotlarini o'z ichiga olgan keng ko'lamli moliyaviy xizmatlar ko'rsatadi. Rossiya kichik va o'rta korxonalar korporatsiyasi kichik va o'rta biznesni moliyaviy yordam, kafolatlar va rivojlanish dasturlari orqali qo'llab-quvvatlaydi. Hukumat innovatsiyalar, tadqiqot va ishlanmalar hamda kichik biznesning o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun ko'pincha texnologiya va qishloq xo'jaligi kabi muayyan sohalarga e'tibor qaratadigan turli grantlar taklif qiladi. Muayyan mintaqalar yoki tarmoqlarga investitsiyalarni rag'batlantirish uchun kreditlar bo'yicha foizlarni to'lash uchun subsidiyalar mavjud bo'lishi mumkin. Mazkur muassasalar, ayniqsa, qishloq joylarda tadbirkorlik va kichik biznes sub'yektlariga, iqtisodiy faollik va tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida kichik kreditlar ajratmoqda. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan venchur fondlari innovatsion startaplarni, xususan, yuqori texnologiyali sohalarni moliyalashtiradigan venchur kapital tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi. Turli davlat va xususiy fondlar strategik sektorlarga e'tibor qaratadi, ular o'z kapitalini moliyalashtirish va yuqori o'sayotgan kompaniyalarni qo'llab-quvvatlaydi. IT va texnologiyalar kabi ayrim tarmoqlar soliq stavkalari, soliq ta'tillari yoki investitsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan boshqa imtiyozlardan foydalanishi mumkin. Kichik va o'rta korxonalariga beriladigan kreditlar bo'yicha kafolatlar beradigan, kreditorlar

uchun xavfni kamaytiradigan va ularni kredit berishni rag'batlantiradigan dasturlar mavjud. Ko'plab inkubatorlar va akseleratorlar tadbirkorlarga o'z bizneslarini rivojlantirishga yordam berib, murabbiylik, resurslar va moliyalashtirish imkoniyatlarini taklif qiladi. Mahalliy hukumatlar muayyan hududlarda iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish, moliyaviy rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash xizmatlari va investitsiya imkoniyatlarini taklif qilish bo'yicha dasturlarni amalga oshiradilar. Rossiya xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va chet elda faoliyat yuritayotgan rus biznesini qo'llab-quvvatlash uchun xalqaro shartnomalar tuzadi. Ushbu agentlik rossiyalik eksportyorlarga sug'urta va kafolatlar beradi, ularning xalqaro bozorlarga chiqishini osonlashtiradi. Rossiyaning korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan banklar, rivojlanish institutlari, grantlar, soliq imtiyozlari va mintaqaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarining keng qamrovli tizimini o'z ichiga oladi. Ushbu asos innovatsiyalarni rivojlantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va turli sohalarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan.

Evropa mamlakatlarida korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari xilma-xil va biznesning turli ehtiyojlariga moslashtirilgan. Ko'pgina Evropa mamlakatlarida davlatga qarashli rivojlanish banklari (masalan, Germaniyada KfW, Frantsiyada Bpifrance) mavjud bo'lib, ular kichik va o'rta va innovatsion kompaniyalarga kreditlar, kafolatlar va aktsiyadorlik mablag'larini moliyalashtiradilar. EIB Yevropa bo'ylab iqtisodiy rivojlanishga yordam beruvchi loyihalarni moliyalashtiradi, davlat va xususiy tashkilotlarga kreditlar va kafolatlar beradi. Evropa Ittifoqi tadqiqot, innovatsiyalar va mintaqaviy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun Horizon Europe va Evropa mintaqaviy taraqqiyot jamg'armasi (ERDF) kabi dasturlar orqali turli grantlarni taklif qiladi. Mamlakatlar ko'pincha yashil texnologiyalar, raqamli transformatsiya yoki mintaqaviy rivojlanish tashabbuslari kabi muayyan sektorlar yoki loyihalar uchun grantlar ajratadi. Buyuk Britaniya va Frantsiya kabi ko'plab mamlakatlar tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritishni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlarini taklif qilishadi. Ba'zi davlatlar qayta tiklanadigan energiya yoki yuqori texnologiyali sanoat kabi muayyan sohalarga sarmoya kiritadigan korxonalar uchun soliq imtiyozlari beradi. Bir qator Yevropa davlatlari ko'pincha xususiy investorlar qatorida startaplar va yuqori o'suvchi kompaniyalarga sarmoya kiritish uchun davlat venchur kapital fondlarini tashkil qilgan. Ko'pgina hududlarda startaplarga dastlabki bosqichda moliyalashtirish va maslahat berishni ta'minlaydigan farishta investorlari tarmog'i rivojlangan. Ushbu tashkilotlar tadbirkorlar va kichik biznes subyektlariga, xususan, kam ta'minlangan aholi punktlariga kichik kreditlar berib, tadbirkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Ko'pgina mamlakatlar banklarni defolt xavfini yumshatish orqali kichik va o'rta korxonalariga kredit berishga undaydigan kredit kafolati sxemalarini amalga oshiradilar. Yevropa bo'ylab ko'plab inkubatorlar va akseleratorlar resurslar, murabbiylik va moliyalashtirishdan foydalanish imkoniyatini taqdim etib, yangi bizneslarning rivojlanishiga yordam beradi. Yevropa Ittifoqining Birlashish siyosati mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish, mahalliy korxonalarini moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Chegaralar bo'ylab hamkorlikdagi loyihalar, Evropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladi, bilim almashish, innovatsiyalar va biznes tarmoqlarini rag'batlantiradi. Evropa mamlakatlari korxonalarini qo'llab-quvvatlash uchun keng qamrovli moliyaviy mexanizmlarni qo'llaydi, jumladan, davlat moliyasi, grantlar, soliq imtiyozlari va mintaqaviy rivojlanish dasturlari. Ushbu ko'p qirrali yondashuv innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va turli sohalarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan.

Korxonalarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy mexanizmlari haqida umumiy ma'lumot, asosiy turlar va amaliyotlarni ajratib ko'rsak. Davlat banklari kichik va o'rta korxonalar (KO'B) va strategik sektorlarni qo'llab-quvvatlash uchun kreditlar, kafolatlar va o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtiradilar. Bu agentliklar eksportchilarni sug'urtalash va moliyalashtirish orqali xalqaro savdoni osonlashtiradi. Hukumat grantlari ko'pincha innovatsiyalar, tadqiqot va ishlanmalar va mintaqaviy rivojlanishga qaratilgan aniq loyihalar uchun korxonalariga taqdim etiladigan moliyaviy yordam. Subsidiyalar operatsion xarajatlarni kamaytirish yoki maqsadli tarmoqlarga investitsiyalarni

rag'batlantirish uchun to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordam. Venchur kapitali fondlari: yuqori o'sish sur'atlari bo'lgan startaplar va innovatsion kompaniyalarga sarmoya kiritadigan davlat va xususiy fondlar. Anxel investor tarmoqlari: yangi korxonalarni dastlabki bosqichda moliyalashtirish va murabbiylik bilan ta'minlaydigan xususiy investorlar guruhlari. Hukumat kafolatlari kichik va o'rta korxonalariga berilgan kreditlarni qo'llab-quvvatlovchi dasturlar, banklarni qarz berish xavfini kamaytirish orqali kredit berishga undaydi. Yordam dasturlari: startaplar va dastlabki bosqichdagi kompaniyalar rivojlanishiga yordam berish uchun resurslar, murabbiylik va tarmoq imkoniyatlarini taqdim etuvchi tashabbuslar. Mintaqaviy iqtisodiy nomutanosiblikni kamaytirish, mahalliy korxonalarni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar. Turli mamlakatlardagi biznes o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, bilim almashish va investitsiya imkoniyatlarini osonlashtiradigan loyihalar. Ushbu moliyaviy mexanizmlar korxonalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash tizimini yaratadi, innovatsiyalar, iqtisodiy rivojlanish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaydi. Davlat va xususiy sa'y-harakatlarni birlashtirgan holda, ushbu mexanizmlar turli sektorlar va hududlardagi biznesning turli ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda rivojlanish istiqbollari hisobga olgan holda iqtisodiyot modernizatsiyasi va liberallashtirish sharoitidagi yangi boshqaruv siyosati doirasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning dolzarb vazifalarini hisobga olgan holda korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirishning nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirish va korxonalar moliyasini rejalashtirish imkoniyatlaridan samarali foydalanish mexanizmlari va chora-tadbirlarini ishlab chiqishning zamonaviy tendensiyalarini tizimli tarzda tadqiq etishda "iqtisodiyot ochiqligi va biznes muhiti" kabi hayotiy belgilovchi omillar mutanosibliklarini o'zaro muvofiqlashtirish hamda uyg'unlashtirish orqali uning takomillashgan mexanizmini ishlab chiqish asosiy masala qilib qo'yilishi zarur va bu jarayon quyidagilarga imkon beradi. Korxonalar moliyaviy siyosatini shakllantirish nazariyasi va uslubiyotiga yangicha yondoshish zarurligini belgilovchi omillar ilmiy tahlil qilinadi va ularni samarali boshqarish tadbirlari asoslab beriladi. Korxonalarda moliyaviy rejalashtirish funksiyalari umumlashtiriladi, to'ldiriladi va yagona kompleksga keltiriladi, moliyaviy rejalashtirish jarayonida rioya etishi lozim bo'lgan tamoyillar aniqlanadi, korxonalar duch kelishi mumkin bo'lgan risklar tavsiflanadi. Korxonalarda moliyaviy salohiyatni oshirish va optimallashtirish tushunchalarining mazmuni aniqlashtiriladi va ular farqlarining mezonlari asoslab beriladi. Korxonalar moliyasini boshqarishni optimallashtirish usullari, jumladan, korxonaning hisob, investitsiya, innovatsiya, baho va shartnoma siyosati mutanosibligi asosidagi harakatlarining yo'l xaritasi aniqlanadi va tavsiflanadi, shu bilan birga moliyaviy rejalashtirishning optimal sxemasi ishlab chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гранберг А.Г. О программе фундаментальных исследований корпоративного налогового планирования. //Налоги и налогообложение, №2, 2016. с.166-178;
2. Гаджиев Ю.А. Зарубежные теории налогового менеджмента // Финансовый менеджмент, выпуск 2-й, 2016. с.45-62;
3. Ломакин В.К. Налоговое планирование и прогнозирование. Учебник / 5-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 671 с.;
4. Лисоволик Я.Д. Налоги акционерных обществ: особенности и проблемы современного развития // Российский журнал, 2017, №1, с.52-56
5. Азоев Г.Л. Корпоративное налоговое планирование: анализ, стратегия и практика. – 3-е изд. М.: Центр прогнозирования и анализа, 2015. – 208 с.
6. Жихаревич Б.С., Лимонов Л.Э., Жунда Н.Б. и др. Налоговое планирование и прогнозирование. Учебник в 2-х томах. – М.: Юрайт, 2014. С.234-278
7. Фатхутдинов Р. Финансы и налоги акционерных обществ: монография. – М.: РИА Стандарты и качество, 2016. – 464 с.

8.Савелев Ю.В. Налоговое планирование предприятий: от теории к практике. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2016. – 516 с.

9.Гринчел Б.М. Повышение налогового потенциала как обобщающая задача стратегического планирования. – СПб., 2016. – 120 с.

10.Джамалов Х.Н.Кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент ташкилий асослари ни такомиллаштириш хусусида// "Science and Education" Scientific Journal, March 2021 / Volume 2 Issue 3, pp.436-453.

11. Dzhamalov Kh.N. On the question of methods for assessing the financial stability of small businesses and its factors // International scientific journal "Scientist of the XXI century" No. 3-2 (62), March 2020, pp. 50-59.

12.Лисовская И.А. Методология формирования финансовой стратегии Российских компаний. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – М., 2009. – С. 4.

13. Бобков Н.В. Формирование финансовой стратегии корпораций в современных условиях. Автореферат диссертации на соискание кандидата экономических наук. – Москва., 2009. – С. 10.

14. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-изд., перераб. и доп. – К.: Элга; Кика-Центр, 2004. – С. 96.

15. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр, 2004. – С. 655.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>